

சிவசங்கரியின் பாலங்கள் புதினத்தில் பெண்கள்

ஞ. ரிஜோனா

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

ஏ.பி.சி.மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி

தமிழ்நாய்வு மையம், தூத்துக்குடி

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், அங்கீகாரம் பெற்றது

அபிசேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233224>

முனைவர் ச. விஜயா கலைவாணி

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

தமிழ்நாய்வு மையம்

ஏ.பி.சி.மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பெண்கள் இன்று பல துறைகளில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளனர். வாழ்வின் அடித்தளமே பெண்கள் தான். பெண்கள் நாட்டின் கண்கள். பெண்களால் நல்ல குடும்பங்கள் உருவாகின்றன. சீரான குடும்பங்களால் வளமான சமுதாயம் அமைகின்றது. ஆயினும் இன்று சமுதாய அமைப்பு பெண்களைப் பலவீனப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. பெண்களின் வாழ்க்கைச் சிக்கல் நிறைந்ததாகவும் போராட்டங்கள் மிகுந்ததாகவும் காணப்படுகின்றது. இவ்வற்றம் நல்லறமாக நடக்க வழிவகுப்பவர்கள் பெண்கள். இத்தகைய பெண்களுக்குப் பல அவலங்கள் அவர்களது வாழ்வில் ஏற்படுகின்றன. இந்த அவலங்களை அவள் தாங்கிக் கொண்டு மனஉறுதியோடு சமுதாயத்தில் போராடி வாழ்கின்றாள். பெண்களுக்கு ஏற்படும் இந்த அவலங்களைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

முன்னுரை

மனித இனத்தின் புனிதமாக, தெய்வமாக, ஒளி யாக, சுவையாக, வாழ்வின் உயிராக மதிக்கப்படக் கூடியவர்கள் பெண்கள். இளகிய மென்மையான மனதுடையவர்கள் பெண்கள். உலகத்தின் தோற்றத்திற்கும், ஒழுக்கத்திற்கும் பெரிதும் துணைநிற்பவர்கள் பெண்கள். அன்பு, அருள், இரக்கம் முதலிய பண்புகளாலும் அழகினாலும் விரும்பத்தக்க தன்மை கொண்டவர்கள் பெண்கள். இத்தகைய பெண்களை ஆசிரியர் சிவசங்கரி அவர்கள் தன்னுடைய படைப்புகளில் எங்ஙனம் ஏற்றம் தருகின்றார் என்பதை ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்மை

பெண் என்ற சொல் பெள் என்ற அடிச்சொல்லைக் கொண்டது. இச்சொல் பாதுகாத்தல் அல்லது புறந்தருதல் என்று பொருள் தருகிறது.

மனித இனத்தோற்றத்தின் அடிப்படை பெண். வாழ்க்கை சக்கரத்தின் அச்சாணி அவள். பல கவிஞர்கள் பெண் தத்துவத்தைப் பாடியுள்ளனர். கவிஞர்கள் பார்வையில் பெண் என்பவள் தாய் என்ற உன்னத நிலையில் மதிக்கப்படுகிறாள்.

பெண்மை விளக்கம்

“பெண்என்னும்சொல்லுக்குப்பெண்களுக்குரிய இயல்புகளை உடையவள் என்று பொருள்”¹ என்று பெண்ணின் இயல்புகளைப் பற்றி முத்துச்சிதம்பரம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார். பெண்ணுக்குரிய இயல்பு என்பது பெண்மையுணர்வைக் குறிக்கிறது. பெண் தன்னைப்பாதுகாக்க வேண்டும். அவளுடைய பெண்மையுணர்வின் அடிநாதமாக இறைவன் படைப்பில் கற்புநிலை என்பது அவளுக்கு மனம் மட்டுமல்லாமல், உடல் சார்ந்தும் வரையறுக்கப்பட்டதால் பெண்மை உணர்வுகளைப் பெற்று மென்மையாக வாழக் கற்றுக் கொண்டாள்.

“பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் திண்மை உண்டாகப் பெறின்”² என்று வள்ளுவர் மனைவியின் பிறழாத பண்பே உண்மையான பெண்மையாகும் என்று கூறுகின்றார். பெண்ணிற்குரிய இயல்புகளைத் தொல்காப்பியம்,

“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல் நிச்சமும் பெண்பாற் குரிய என்ப”³

பெண்மை பற்றி திரு.வி.கல்யாணசுந்தரம் அவர்கள், “அடக்கம், பொறுமை, தியாகம், பிறர்நலம், இரக்கம், அழகு, ஒப்புரவு, தொண்டு முதலியன அமைந்த ஒன்று பெண்மை எனப்படும் என்று கூறுகின்றார்.”⁴ பெண்மையின் விளக்கங்களாக ஆசிரியர் கூறுகிறார்.

குழந்தைத் திருமணம்

மனித வாழ்க்கையில் நிகழும் ஒரு மங்கல நிகழ்ச்சி திருமணம். இந்தத் திருமணம் இல்லறம் என்னும் புனிதக் கோவிலின்

நுழைவு வாயிலாக விளங்குகிறது. எனவே, ஆணும்-பெண்ணும் தங்கள் மனவாழ்க்கையைப் புரிந்து கொள்கின்ற வயதில் திருமண உறவை ஏற்படுத்த வேண்டும். குழந்தைத் திருமணம் இதற்கு புறம்பானது ஆகும். “1929 -இல் இயற்றப்பட்ட குழந்தைத் திருமணத் தடைச் சட்டம் 1978 -இல் திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. அதன்படி திருமண வயது பெண்களுக்கு 18 என்றும் ஆண்களுக்கு 21 என்றும் உயர்த்தப்பட்டன.”⁵ என்று சட்டத்தின் வரைமுறைகளை க.பஞ்சாகம் தனது நூலில் கூறியிருக்கின்றார்.

பாலங்கள் புதினத்தில் சிவகாமு -க்கு குழந்தைபருவத்திலே அவளது உறவினருக்கு திருமணம் செய்து வைக்கின்றனர். இதனை, “நம்மாத்துக் கொழந்தைக்கும் இந்தத்தைக்கு ஏழு ரொம்பிடுத்து சுப்புணிக்குப் பதினொண்ணாகிறது. வயசு திட்டமாயிருக்கும். மகம் நட்சத்திரம் ஜகத்துல கிடைக்காது? ராம அத்தான் இப்படின்னு சொன்னதுமே ஜாதகங்களைப் பார்த்தேன்.. நன்னா பொருந்தியிருக்கு! நீயும் உங்காத்துக்காரியும் சரின்னு சொல்லிட்டா, வர்ற வெள்ளிக்கிழமை பாக்கியப் பேசி தீர்மானம் பண்ணிடலாம். என்ன சொல்றே?”⁶... (பாலங்கள். ப.எ:23)

“அந்த காலத்துல பொண் குழந்தைகள் எளசா இருக்கறப்பவே, ஒருத்தன் கையில் பிடிச்சுக்குடுத்துடுவோ நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேந்து அவன் மொகத்தை மட்டும் பாத்து வளந்ததால ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடுன்னு எல்லாமே இருந்தது. இப்போ? படிக்க வேற வெச்சிருக்கே வாய் இருக்கு நிறைய எனக்கு ஆறு வயசுல கல்யாணம். ஏன் உனக்குக் கல்யாணமாறப்போ உன்பொண்டாட்டிக்குப் பன்னெண்டு வயசுதானே? இப்ப அவ என்ன கொறைஞ்சு போயிட்டா? ஆகாசத்துல கோட்டை கட்டாம யதார்த்தமா நடந்துக் கணும்டா..”⁷ (பாலங்கள். ப.எ: 57).

அந்த பெண்ணை புப்படைவதற்கு முன்பே திருமணம் செய்து கொடுத்ததை அறிய முடிகின்றது. குழந்தைத் திருமணம்

எனப்படும் பால்ய விவாகம் பெண்ணுக்குத் திருமணம் என்றால் என்ன என்பது பற்றி முழுவிவரம் அறிவதற்கு முன்னரே பெற்றோர் திருமணத்தை நடத்தி வைக்கின்றனர்.

“குழந்தைக்குத் திருமணம் செய்து அதற்குக் குழந்தை பிறக்கவில்லை என வருத்தப்பட்ட அம்மா சும்மா அவள் குமரியாகும் வரையாவது காத்திருக்கக்கூடாதா?”⁸

என்று வேதராமன் தனது கவிதையில் குறிப்பிடுகின்றார்.

பெண்ணுக்கு நேரும் அவலங்களுள் குழந்தைத் திருமணம் என்பது மிகவும் கொடிய அவலமாகும். பெண் உடல் வளர்ச்சி அடையாத பருவத்தில் திருமணம் செய்தால் அவளது உடல் நிலைக்குத் தீங்கு ஏற்படுகின்றது. மேலும், மனதளவிலும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாள். திருமண உறவு என்றால் என்ன? என்று அறிவதற்கு முன்பே திருமணமாலை அவளுக்கு அணிவிக்கப் படுகிறது. மனப்பக்குவம் இல்லாத வயதில் திருமணம் செய்து வைத்தல் பெண்ணுக்குத் துன்பத்தையே கொடுக்கின்றது.

குழந்தையை கலைத்தல்

பெண் குழந்தைகள் கருவிலேயே அழிக்கப்படுவதற்கு இந்த சமூகமே காரணமாக இருக்கின்றது. இதனை, “கொழந்தைகள் நமக்கு பகவான் குடுக்குற ஐஸ்வர்யம் வாண்டாம்னு கலைக்கறது பாவம் மன்னி.”⁹

(பாலங்கள். ப.எ: 295)

“நேக்கு ஒன்னு தோன்றதுடி சிவகாமு பேசாம கறுப்பு வளையையும், மஞ்சளையும் அரைச்ச ஒரு உருண்டை விழுங்கி ரெண்டாம் பேர் அறியாம இந்தச் சனியனைக் கலைச்சுட்டா என்ன?”¹⁰

(பாலங்கள். ப.எ: 294)

என்ற வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

பெண் சிசுக்கொலை, இளவயது திருமணம் போன்றவை பெண்களுக்குக் குழந்தைப்

பருவத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்களாகும். சிவகாமும் அன்னமும் குழந்தையை எப்படி கலைக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஏற்கனவே மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருப்பதால் பிறக்கப்போவது பெண்ணாக இருந்தால் நமக்கு ரொம்ப கசுடத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஆசிரியர் தனது புதினத்தில் குறிப்பிடுகின்றார். இதனை,

“மங்கைய ராகப் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவஞ் செய்திட வேண்டும் அம்மா”¹¹

என்று கவிமணி பாடினார். ஆனால் மங்கையர் பிறப்பதையே சமூகம் விரும்பவில்லை. இதனால், பெண் குழந்தைகள் கருவிலேயே அழிக்கப்படுகின்றன. இதனை “பிறக்காது போய்விட்ட மகளுக்காக” என்ற கவிதை உணர்த்துகிறது.

முதிர்கன்னி

சமூகப் பண்பாடுகளுள் திருமணம் என்பது முக்கியமான ஒன்றாகும். அதில் ஆணும் பெண்ணும் இருபத்தொரு வயதுக்கு மேல் திருமணம் செய்யலாம் என்பது சட்டாதித்யான ஒன்றாகும். அப்படி இருக்கையில் பல பிரச்சனைகளால் ஒரு பெண்ணுக்குரிய வயது கடந்த பின்பும் திருமணம் முடியாத நிலையில் அந்தப் பெண்ணை முதிர்கன்னி என்பர். சில பெண்கள் தன் குடும்பத்தின் முன்னேற்றத் திற்காக தங்களது வாழ்க்கையை தியாகம் செய்தாலும், வறுமையின் காரணமாகவும் பெற்றோரின் பொறுப்பற்ற செயலாலும் முதிர்கன்னியாக வாழ்கின்றனர். முதிர்கன்னிகள் உருவாவதற்கு அடிப்படைக் காரணமாக அமைவது வரதட்சணையாகும். பாலங்கள் புதினத்தில் முதிர்கன்னியைப் பற்றி ஆசிரியர் தெளிவாக விளக்கிக் கூறுகிறார்.

“பதினாலு வயசுலேந்து என் பொண்ணுக்கு வரன் தேடறேன் எங்க குதிர்ந்துது! கையில் ரெண்டைக் கொண்டா, மாப்பிள்ளைக்கு மோதிரம் போடு, ஆயிரத்துக்கு வெள்ளிப் பாத்திரம் வாங்குன்னா, அறுத்துப்போனவ

ஒண்டியா என்ன செய்வான்று என் நிலைமையை யோசிக்காம பையனைப் பெத்தவா பேசுறாளே தவிரவும், குழந்தை கண்ணுக்கு லட்சணமா இருக்காளா, அடக்கமா இருக்காளா, காரியம் நன்னா பண்ணுவாளா என்று யார் பாக்கறா? பணம் அதான் மனுசனுக்குப் பிரதானமாகப் போயிடுத்து.”¹² (பாலங்கள். ப.எ: 257)

“என் பொண்ணுக்கு இருவத்திரெண்டு வயசாயிடுத்து கூன், குருடு, வயசானவான்று தள்ள மனசு வரலை! பல்லைக் கடிச்சுண்டு நம்பிக்கைய விடாம இருக்கேன். இதுக்கு நா யாரை நொந்துக்கறது. சொல்லுங்கோ! மைதிலி தன் வறுமைக் காரணமாக தனது மகளுக்குத் திருமணம் செய்ய இயலாததை எண்ணி வருந்துகிறார்.”¹³ (பாலங்கள். ப.எ: 256)

“புக்களிலே நானுமொரு
புவாய் பிறப்பெடுத்தேன்
புவாய் பிறப்பெடுத்தும்
பொன் விரல்கள் தீண்டலியே
பொன் விரல்கள் தீண்டலியே - நான்
புமாலை ஆகலியே”¹⁴

என்று கவிஞர் மு.மேத்தா கூறுகிறார்.

“அம்மா ஆண்டாள்
முப்பத்தைந்து வயது
முதிர்கன்னி யார்க்கெல்லாம்
நீ மாப்பிள்ளை அடைந்த
மகத்தவம் சொன்னால்

நான் கூடக் கோவிலுக்குப் போவேன்”¹⁵

எனக் கவிஞர் வைரமுத்து முதிர்கன்னி இல்லாத சமூகத்தை உருவாக்குவதைப் பற்றி தனது கவிதையில் குறிப்பிடுகிறார்.

“ஏற்றுள்ளும் இன்மையின் இன்னாதது)
இல்லை”¹⁶

எத்துன்பத்திலும் வறுமையைப் போன்று துன்பம்தரக்கூடியது வேறு எதுவும் இல்லை. என்று விளம்பிநாகனார் நான்மணிக்கடிகையில் கூறுகின்றார். மேலும்,

“அருள்இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை
பொருள்இல்லார்க்கு இல்வுலகம்
இல்லாகியாங்கு”¹⁷

என்று திருவள்ளுவர் இவ்வுலக வாழ்க்கைக்கு பொருள் மிக முக்கியமாகும். பொருள் இல்லையென்றால் இவ்வுலகில் வாழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியின்றி துன்பம் நிறைந்து காணப்படும் என்கிறார்.

குடும்பம்

ஆண்களை விட பெண்களின் குடும்ப நிலை தாழ்ந்ததாகவே காணப்படுகிறது. கணவனுக்குத் தெரியாமல் மனைவி எங்கும் போகக் கூடாது என்பது அக்கால விதியாக உள்ளது. அது பெருங்குற்றமாக கருதப்பட்டது. பாலங்கள் புதினத்தில் சாருவின் குடும்ப நிலையை ஆசிரியர் கூறுகின்றார். “அவளுக்குனு குடும்பம் குழந்தைக்குட்டி பொறுப்பு வந்தா, தானே எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுப்பா! நீங்க அடிக்கடி சொல்வேள் பாருங்கோ அந்த மாதிரி காலம் மாறிண்டுவாறப்போ மனுசாரும் மாற வேண்டியது தானே! இதுக்குப் போயி எதுக்காக இவ்வளவு கவலைப்படணும்.”¹⁸ (பாலங்கள். ப.எ: 368)

சாருவின் விளையாட்டுதனமான போக்கை மைதிலி தெளி வாக எடுத்துக் கூறுகிறாள். குடும்பத்தை எப்படி வழிநடத்தி செல்வது என்பதை ஆசிரியர் தெளி வாகக் கூறுகிறார்.

“அறத்தாற்றின் இவ்வாழ்க்கை ஆற்றின்
புறத்தாற்றின் போய்ப் பெறுவது
எவன்”¹⁹

என வள்ளுவரும் இவ்வாழ்க்கை பற்றி தெளி வாக விளக்கிக் கூறுகிறார்.

“வினையே ஆடவர்க்கு உயிரே
வாணுதல் மனையுரை மகளிருக்கு
ஆடவர் உயிரென நமக்குரைத்தோரும்
தாமே”²⁰

என்கிறது குறுந்தொகை. சங்க காலம் முதல் இன்று வரை ஆண் உயர்வாகவும், பெண் தாழ்வாகவும் குடும்பத்தில் நடத்தப்படுகிறார்.

குடும்பத்தை இணைக்கும் பாலம்

குடும்பத்தை இணைக்கும் பாலமாக பெண்கள் விளங்குகின்றனர். பாலங்கள்

புதினத்தில் குடும்பத்தை எப்படி வழிநடத்துவது, மூன்று தலைமுறைகளின் குடும்ப வாழ்க்கைப்பற்றி தெளிவாக ஆசிரியர் விளக்கிக் கூறியுள்ளார். இதனை, “அன்றைய அம்மா போல, இன்றைக்கு இளமைத் துடிப்பில் முரண்டும் புல்புல்லையும், வயசாகி ஒருவித இயலாமை, தனிமை, இன்செக்யூரிட்டிக்கு இடம் கொடுக்கத் துவங்கி விட்ட அம்மாவையும் சரிகட்டி, சமாளித்து, பிணைக்க முயற்சிக்கும் இன்னொரு பாலமாகத் தான் மெள்ள மெள்ள உருவாகி வருவதையும் புரிந்துகொள்ள முடிய இத்தகைய பாலங்கள் இருக்கும் வரை எந்தக் குடும்பத்திலும் பந்தம், பிணைப்பு முழுமையாக மறைந்து விடாது என்ற தைரியம் தந்த நிம்மதியில் அம்மாவைப் பார்த்து புன்னகைத்தாள்.” 21 பாலம். ப.எ: 384)

பாலங்கள் புதினத்தில் பாட்டி விமலா, அம்மா, சாருலதா, மகள் அபர்ணா இவர்கள் இருவரையும் இணைக்கும் பாலமாக இருந்தவள் என்று ஆசிரியர் தெளிவாக விளக்கிக் கூறுகிறார்.

“தாயாய் நின்று தரணியைத் தாங்கும் தாரமாய் வந்துதளர்வைப் போக்கும் உடன் பிறப்பாகி உறுதுணை புரியும் மகளாய் பிறந்து சேவையில் மகிழும்

பெருமை மிக்கது பெண்ணியல்பாகும்” 22 என்று சங்க இலக்கியத்தில் பெண்ணின் இயல்புகள் கூறப்பட்டுள்ளன. தாய், மகள் உறவுநிலை தெளிவாக விளக்கிக் கூறுகின்றார். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் இணைக்கும் பாலமாக பெண்கள் விளங்குகின்றனர். அத்தகைய பெண்களை இழிவாக நடத்தும் சமுதாயமும் உள்ளது.

தொகுப்புரை

பெண்களின் சிறந்த பண்பு தன்னைச் சார்ந்தவர்களையும், தன் பிற்காலத் தலைமுறையினரையும் பேணி வாழவைப்பது ஆகும். பெண்களைத் தெய்வமாகப் போற்றினர். பெண்ணின் சொல் திறம்பாத பண்பு

மதிக்கப்பட்டது. பெண் தான் கற்றபடி ஒழுகும் தன்மையை தனக்கொரு அணிகலனாகப் புனைந்து கொண்டவள். இதனால் கற்புடையாள் எனப் போற்றப்பட்டாள். ஆனால் இடைக்காலத்தில் ஏற்பட்ட செயற்கை வாழ்வியல் நடைமுறைகளும், செயற்பாடுகளும் பெண்ணின் பெருமையைக் குலைத்து விட்டன. காலம் வாழ்வின் அனைத்து தளங்களையும் மாற்றி அமைத்தது.

முடிவுரை

பாலங்கள் புதினத்தில் மூன்று தலைமுறைகளில் பெண்களின் வாழ்க்கை எவ்வாறு மாறிவருகிறது. குழந்தைத் திருமணம், முதிர்கன்னி, குழந்தையை கலைத்தல், குடும்பத்தில் பெண்கள் படும் துன்பத்தை தெளிவாக ஆசிரியர் விளக்கிக் கூறியிருக்கிறார். பெண் மேன்மை பொருந்தியவள், மாண்புமிக்கவள், நற்குணம் நிறைந்தவள் இல்லத்தை ஆள்பவள் என்பதால் இல்லாளர் எனப்படுகிறார். தாயாய், மனைவியாய், மகளாய் போற்றப்படுகிறார். தன்னை உருக்கி குடும்பத்தை ஒளி ரச் செய்யும் ஒளி விளக்குபொன்றவள். பெண்கள் சிறந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குகின்றனர். ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே என்பர்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. பாலங்கள், சிவசங்கரி, வானதி பதிப்பகம், 23, தீனதயாளுதெரு, தி.நகர், சென்னை - 17, இருபத்து மூன்றாம் பதிப்பு - ஜூலை - 2022
2. பெண்ணியம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், முத்துச்சிதம்பரம், தமிழ்ப்புத்தகாலயம், தி.நகர், சென்னை, முதற் பதிப்பு - 2007.
3. திருக்குறள், தமிழ்வேட்பன், ஸ்ரீவெண்பா பதிப்பகம், தேனாம்பேட்டை, சென்னை, முதற்பதிப்பு - அக்.1995
4. தொல்காப்பியர் களவியல், 96 (தொகுதி 5), முனைவர் தமிழண்ணல், மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், 31.சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை.

5. பெண்ணின் பெருமை, திரு.வி.கல்யாணசுந்தரம், நகர அச்சகம், மதுரை ரோடு, திருச்சி ராப்பள்ளி, முதற்பதிப்பு - மார்ச்.1949.
6. க.பஞ்சாங்கம், தலித்துகள் பெண்கள் தமிழர்கள் அன்னம், அகரம்பதிப்பகம், சென்னை - 600002, பதிப்பு-2007
7. வேதாராமன் பராபரக்கண்ணி - 221, மெய்யப்பன், மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை - 600001, நான்காம் பதிப்பு.
8. கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை (ப.ஆ), வித்துவான் சதாசிவம், நியு செஞ்சுரிபுக் ஹவுஸ், பதிப்பு:2007.
9. கவியமுதம், கவிஞர் மு.மேத்தா, வானதி பதிப்பகம், சென்னை - 600002.
10. ஆயிரம்பாடல்கள், கவிஞர் வைரமுத்து, சூர்யா லிட்ரேச்சர்(ப.லிட்) பதிப்பு: 2011, சென்னை - 600002
11. குறுந்தொகை, உ.வே.சாமிநாதர், உ.வே.சா நூல்நிலையம், 2.அருண்டேல் கடற்கரைச் சாலை, பெசன்ட் நகர், சென்னை - 600090, பதிப்பு 2009
12. சங்க இலக்கியமும் சமூகக் கருத்தியலும் (தொகுதி 1), தமிழ்த்துறை, தூய சுவேரியர் கல்லூரி, பாளையங்கோட்டை.